

VIDEO

Palestra: “Sobre os Fundamentos Fenomenológico-existenciais de Gestalt-terapia”.

[Afonso H. Lisboa da Fonseca](#) (Brasil)

Palestra proferida em junho de 2005 na UERJ, Rio de Janeiro, Brasil, por ocasião do lançamento de seus livros "Gestalt-Terapia Fenomenológico Existencial" e "Ensaio em Gestalt Terapia". A filmagem desta palestra não ficou dentro dos melhores padrões técnicos, porém a riqueza do conteúdo fez valer a pena à veiculação das imagens. Nesta palestra o autor traz interessantes contribuições para a busca de uma maior compreensão a cerca das raízes da Gestalt-Terapia, enfatizando, entre outros aspectos, a influência do Expressionismo e através dela a presença do pensamento de Nietzsche nesta abordagem.